

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

EFFECTIVE METHODS FOR DEVELOPING ENGLISH SPEAKING SKILLS

Xodjiakbarova Gavharoy Akramjon qizi

Teacher, Fergana City Polytechnic College No. 5

Abstract

This article analyzes effective methods for developing English speaking skills. In the context of globalization, learning foreign languages, particularly English, and using them as a means of effective communication has become increasingly important. The article highlights the role of the communicative approach, role-playing activities, group work, discussions, information and communication technologies, and authentic materials in improving students’ oral communication skills. Furthermore, the significance of these methods in enhancing the effectiveness of the teaching and learning process is examined.

Keywords

English language, speaking skills, communicative competence, interactive methods, role-playing, discussion, authentic materials, motivation, vocational education.

INGLIZ TILIDA GAPIRISH KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

Xodjiakbarova Gavharoy Akramjon qizi

Farg‘ona shahar 5-son politexnikumi o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilida gapirish ko‘nikmasini rivojlantirishning samarali usullari tahlil qilinadi. Hozirgi globallasuv sharoitida chet tillarini, ayniqsa ingliz tilini o‘rganish va undan erkin muloqot vositasi sifatida foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada kommunikativ yondashuv, rol o‘yinlari, guruhli ishlash, munozaralar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

autentik materiallardan foydalanishning o‘quvchilarning og‘zaki nutqini rivojlantirishdagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, mazkur metodlarning ta’lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: ingliz tili, gapirish ko‘nikmasi, kommunikativ kompetensiya, interaktiv metodlar, rol o‘yinlari, munozara, autentik materiallar, motivatsiya, professional ta’lim.

Аннотация. В данной статье рассматриваются эффективные методы развития навыков говорения на английском языке. В условиях глобализации изучение иностранных языков, особенно английского языка, и его использование в качестве средства свободного общения приобретают особую значимость. В статье освещается роль коммуникативного подхода, ролевых игр, групповой работы, дискуссий, информационно-коммуникационных технологий и аутентичных материалов в развитии устной речи обучающихся. Кроме того, анализируется значение данных методов в повышении эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: английский язык, навыки говорения, коммуникативная компетенция, интерактивные методы, ролевые игры, дискуссия, аутентичные материалы, мотивация, профессиональное образование.

Kirish

Bugungi globallashtirish davrida ingliz tili xalqaro muloqot, ilm-fan, texnologiya, iqtisodiyot va ta’lim sohalarida eng keng qo‘llaniladigan tillardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuv jarayonlarining jadallashtirishi, xalqaro hamkorlikning kengayishi hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi xorijiy tillarni, ayniqsa ingliz tilini mukammal egallash zaruratini yanada kuchaytirmoqda. Shu bois mamlakatimiz ta’lim tizimida ingliz tilini o‘qitish sifatini oshirish va o‘quvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

e’tibor qaratilmoqda. Chet tilini o’qitish jarayonida tinglab tushunish, o’qish, yozish va gapirish ko‘nikmalari o‘zaro uzviy bog‘liq holda shakllanadi. Biroq ushbu ko‘nikmalar orasida gapirish ko‘nikmasi o‘quvchilarning tilni amaliy jihatdan egallaganlik darajasini belgilovchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Tilni o‘rganishdan asosiy maqsad ham o‘quvchilarning real hayotiy vaziyatlarda erkin muloqot qila olishlarini ta’minlashdir. Shuning uchun ingliz tilida gapirish ko‘nikmasini rivojlantirish masalasi zamonaviy metodikaning dolzarb yo‘nalishlaridan biri sanaladi.

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab o‘quvchilar grammatik qoidalarni bilishlari va ma’lum hajmdagi lug‘at boyligiga ega bo‘lishlariga qaramay, o‘z fikrlarini ingliz tilida erkin ifodalashda qiyinchiliklarga duch keladilar. Bunga nutqiy amaliyotning yetarli emasligi, psixologik to‘siqlar, xato qilishdan qo‘rqish, kommunikativ vaziyatlarning kamligi hamda an’anaviy o‘qitish metodlarining ustunligi sabab bo‘lishi mumkin. Natijada o‘quvchilar nazariy bilimlarni egallagan bo‘lsalar-da, ularni amaliy muloqotda qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘lmaydilar. Professional ta’lim muassasalarida ingliz tilida gapirish ko‘nikmasini rivojlantirish yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bugungi mehnat bozorida malakali mutaxassis nafaqat o‘z kasbini mukammal bilishi, balki xorijiy hamkorlar bilan muloqot qila olishi, kasbiy axborotlarni ingliz tilida tushunishi va xalqaro tajribalarni o‘zlashtira olishi talab etiladi. Ayniqsa, texnika, energetika, axborot texnologiyalari va xizmat ko‘rsatish sohalarida faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun ingliz tilida muloqot qilish kompetensiyasi muhim kasbiy talabga aylanib bormoqda. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar ingliz tilini o‘qitishda o‘quvchi markazli ta’limni tashkil etish, kommunikativ metodlardan foydalanish, autentik materiallarni qo‘llash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini integratsiyalash va interaktiv ta’lim usullarini joriy etishni talab etadi. Bunday yondashuvlar o‘quvchilarning darsdagi faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda ularning og‘zaki nutq malakalarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

Ingliz tilida gapirish ko‘nikmasining ahamiyati

Ingliz tilida gapirish ko‘nikmasi chet tilini o‘rganish jarayonining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Gapirish insonning o‘z fikrlarini, his-tuyg‘ularini va ehtiyojlarini og‘zaki ravishda ifodalash imkonini beruvchi asosiy kommunikativ vositadir. Shu sababli ingliz tilini o‘qitishning bosh maqsadlaridan biri o‘quvchilarda erkin va samarali muloqot qilish ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat. Zamonaviy ta’lim tizimida chet tilini o‘rganish faqat grammatik qoidalar va lug‘at birliklarini o‘zlashtirish bilan cheklanib qolmaydi. Tilni amaliy jihatdan egallash, ya’ni real hayotiy vaziyatlarda undan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan gapirish ko‘nikmasi o‘quvchilarning tilni qay darajada o‘zlashtirganligini namoyon etuvchi asosiy ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. O‘quvchi ingliz tilida o‘z fikrini erkin ifodalay olsa, suhbatdosh bilan muloqotga kirisha olsa va turli kommunikativ vaziyatlarda o‘zini erkin tutsa, tilni o‘rganish maqsadiga erishilgan deb hisoblash mumkin.

Professional ta’lim muassasalarida gapirish ko‘nikmasining ahamiyati yanada ortib bormoqda. Hozirgi kunda mehnat bozorida xorijiy tillarni biladigan, xalqaro hamkorlikda faol ishtirok eta oladigan va kasbiy muloqotni amalga oshira oladigan mutaxassislariga talab yuqori. Xususan, energetika, axborot texnologiyalari, turizm, xizmat ko‘rsatish va boshqa sohalarda faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun ingliz tilida muloqot qila olish muhim kasbiy kompetensiyalardan biri hisoblanadi. Shu bois professional ta’lim muassasalarida o‘quvchilarning og‘zaki nutqini rivojlantirish ta’lim jarayonining ustuvor vazifalaridan biri sifatida qaralmoqda. Gapirish ko‘nikmasini rivojlantirish o‘quvchilarning lug‘at boyligini kengaytiradi, grammatik bilimlarini amaliyotda qo‘llashga yordam beradi hamda talaffuz va intonatsiyani takomillashtiradi. Bundan tashqari, muntazam nutqiy amaliyot o‘quvchilarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi, jamoa oldida fikr bildirish va taqdimot qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Bu

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

esa ularning nafaqat ta’lim jarayonida, balki kelajakdagi kasbiy faoliyatida ham muvaffaqiyat qozonishiga xizmat qiladi.

Psixologik nuqtai nazardan ham gapirish ko‘nikmasi muhim ahamiyatga ega. Ko‘plab o‘quvchilar chet tilida muloqot qilishda xato qilishdan qo‘rqadilar yoki o‘z fikrlarini ifodalashda ikkilanishadi. Maxsus tashkil etilgan kommunikativ mashg‘ulotlar, rol o‘yinlari, debatlar va guruhli muhokamalar o‘quvchilarda bunday psixologik to‘siqlarni bartaraf etishga yordam beradi. Natijada ular chet tilida erkinroq muloqot qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Shuningdek, gapirish ko‘nikmasi boshqa til ko‘nikmalari bilan uzviy bog‘liqdir. O‘quvchi qanchalik ko‘p tinglasa, o‘qisa va yozsa, uning og‘zaki nutqi shunchalik rivojlanadi. Shu sababli ingliz tilini o‘qitishda barcha til ko‘nikmalarini integratsiyalashgan holda rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Demak, ingliz tilida gapirish ko‘nikmasi o‘quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish, ularning kasbiy va shaxsiy rivojlanishini ta’minlash hamda xalqaro muloqotga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois ingliz tili darslarida o‘quvchilarning og‘zaki nutqini rivojlantirishga qaratilgan samarali metod va texnologiyalardan keng foydalanish zarur.

Ingliz tilida gapirish ko‘nikmasini rivojlantirishning samarali usullari

Ingliz tilida gapirish ko‘nikmasini rivojlantirish zamonaviy ta’lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. O‘quvchilarning og‘zaki nutqini shakllantirish nafaqat lug‘at boyligini kengaytirish va grammatik bilimlarni mustahkamlashga, balki ularning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shu sababli ingliz tili darslarida o‘quvchilarni faol muloqotga jalb etuvchi samarali pedagogik metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kommunikativ yondashuvdan foydalanish

Kommunikativ yondashuv chet tilini o‘qitish metodikasining eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi o‘quvchilarning tilni

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

nazariy jihatdan bilishidan ko‘ra, undan amaliy muloqot vositasi sifatida foydalanish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat. Kommunikativ yondashuv asosida tashkil etilgan darslarda o‘quvchilar turli hayotiy vaziyatlarga mos dialoglar tuzadilar, savol-javob mashqlarida qatnashadilar va erkin suhbat olib boradilar. Bunday mashg‘ulotlar o‘quvchilarning nutqiy faolligini oshirib, ingliz tilida erkin fikr bildirish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, mazkur metod o‘quvchilarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashga yordam beradi.

Rol o‘yinlaridan foydalanish

Rol o‘yinlari (Role Play) ingliz tilida gapirish ko‘nikmasini rivojlantirishning eng samarali interaktiv metodlaridan biridir. Ushbu metod orqali o‘quvchilar real hayotiy vaziyatlarni modellashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Masalan, quyidagi vaziyatlar asosida rol o‘yinlari tashkil etilishi mumkin:

- mehmonxonada xona band qilish;
- aeroportda ro‘yxatdan o‘tish;
- shifokor va bemor suhbat;
- ishga qabul qilish bo‘yicha intervyu;
- xaridor va sotuvchi muloqoti;
- xorijiy hamkor bilan uchrashuv.

Bunday mashg‘ulotlar davomida o‘quvchilar yangi so‘z va iboralardan foydalanishni o‘rganadilar, talaffuzlarini yaxshilaydilar hamda nutqiy to‘siqlarni yengib o‘tadilar.

Munozara va debat metodidan foydalanish

Munozara va debatlar o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash hamda og‘zaki nutq ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu metod orqali o‘quvchilar muayyan mavzu yuzasidan o‘z fikrlarini asoslashga va himoya qilishga harakat qiladilar.

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

Debat mavzulari sifatida quyidagilarni tanlash mumkin:

- Online Learning vs Traditional Learning;
- Artificial Intelligence in Education;
- Social Media: Advantages and Disadvantages;
- Renewable Energy and Environmental Protection.

Debat jarayonida o‘quvchilar mantiqiy fikrlash, dalillar keltirish va ingliz tilida ravon gapirish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.

Juftlik va guruhlarda ishlash

Juftlik va guruhli ishlash metodlari o‘quvchilarni faol muloqotga jalb qilishda samarali hisoblanadi. Kichik guruhlarda ishlash davomida o‘quvchilar bir-birlariga savollar beradilar, fikr almashadilar va muammolarni birgalikda hal qiladilar.

Guruhli faoliyatning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- nutqiy faollikni oshiradi;
- hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantiradi;
- muloqot muhitini yaratadi;
- o‘zaro o‘rganishni ta’minlaydi;
- uyatchan o‘quvchilarning ham darsdagi ishtirokini kuchaytiradi.

Natijada o‘quvchilar ingliz tilidan amaliy foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Autentik materiallardan foydalanish

Autentik materiallar ingliz tili ona tili bo‘lgan insonlar uchun yaratilgan haqiqiy audio, video va matnli resurslarni o‘z ichiga oladi. Ularga filmlar, podkastlar, intervyular, yangiliklar, TED Talks va BBC Learning English kabi manbalar kiradi.

Autentik materiallardan foydalanishning afzalliklari:

- tabiiy talaffuzni o‘rgatadi;
- yangi lug‘at boyligini shakllantiradi;
- tinglab tushunish ko‘nikmasini rivojlantiradi;

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

- madaniy bilimlarni kengaytiradi;
- gapirishga motivatsiyani oshiradi.

Masalan, o‘quvchilar qisqa videorolikni tomosha qilgandan so‘ng uning mazmuni haqida ingliz tilida fikr almashishlari mumkin. Bu esa tinglab tushunish va gapirish ko‘nikmalarini birgalikda rivojlantiradi.

Loyiha asosida ta’lim (Project-Based Learning)

Loyiha asosida ta’lim o‘quvchilarning mustaqil izlanish va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu metodda o‘quvchilar ma’lum bir mavzu bo‘yicha loyiha tayyorlaydilar va natijalarini ingliz tilida taqdim etadilar.

Masalan:

- Renewable Energy Sources;
- Environmental Problems;
- Tourism in Uzbekistan;
- Future Technologies.

Loyiha tayyorlash jarayonida o‘quvchilar ma’lumot izlaydilar, taqdimot tayyorlaydilar va auditoriya oldida ingliz tilida nutq so‘zlaydilar. Bu esa ularning gapirish ko‘nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi.

Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt vositalaridan foydalanish

Ta’limning raqamlashtirilishi ingliz tilini o‘qitish metodikasiga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Bugungi kunda Zoom, Google Meet, Quizizz, Kahoot, Duolingo va ChatGPT kabi platformalar o‘quvchilarning gapirish ko‘nikmasini rivojlantirishda samarali vosita sifatida qo‘llanilmoqda.

Xususan, sun’iy intellekt asosidagi platformalar o‘quvchilarga ingliz tilida muloqot qilish, savollarga javob berish va talaffuzni mashq qilish imkoniyatini yaratadi. Natijada o‘quvchilar darsdan tashqari vaqtlarda ham nutqiy amaliyot bilan shug‘ullanishlari mumkin.

"ZAMONAVIY TA'LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI"
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

Muammoli vaziyatlar yaratish (Problem-Based Learning)

Muammoli ta'lim usuli o'quvchilarning mustaqil fikrlash va muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'qituvchi o'quvchilarga muayyan muammoni taqdim etadi va uni ingliz tilida muhokama qilishni taklif etadi.

Masalan:

"A city is experiencing serious environmental pollution. What solutions would you suggest?"

Bunday topshiriqlar o'quvchilarning lug'at boyligini, fikrlash qobiliyatini va og'zaki nutqini rivojlantiradi.

Muhokama

Mazkur tadqiqot natijalari ingliz tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar va interaktiv metodlarning samaradorligini tasdiqlaydi. Tadqiqot davomida kommunikativ yondashuv, rol o'yinlari, debatlar, guruhli ishlash, autentik materiallar hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning nutqiy faolligini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi. Ushbu metodlar o'quvchilarni passiv tinglovchidan faol muloqot ishtirokchisiga aylantiradi va ingliz tilidan amaliy foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Professional ta'lim muassasalari misolida olib borilgan kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, kasbiy yo'nalishga mos mavzular asosida tashkil etilgan suhbatlar va muhokamalar o'quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi. O'quvchilar o'z mutaxassisliklariga oid mavzularda ingliz tilida muloqot qilganlarida, til o'rganishning amaliy ahamiyatini chuqurroq anglaydilar va darslarda faolroq ishtirok etadilar.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari ingliz tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantirishda kommunikativ yondashuv, interaktiv metodlar, autentik materiallar va raqamli texnologiyalardan kompleks foydalanish yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Ushbu metodlarni ta'lim jarayoniga tizimli ravishda joriy etish

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

o‘quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish, nutqiy faolligini oshirish va ingliz tilida erkin muloqot qilish malakasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Bugungi kunda ingliz tilida gapirish ko‘nikmasini rivojlantirish ta’lim jarayonining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Tilni o‘rganishning asosiy maqsadi o‘quvchilarning real kommunikativ vaziyatlarda erkin va samarali muloqot qila olishlarini ta’minlashdan iborat. Shu bois ingliz tili darslarida o‘quvchilarning og‘zaki nutqini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, kommunikativ yondashuv, rol o‘yinlari, debatlar, guruhli ishlash, autentik materiallar va raqamli texnologiyalar ingliz tilida gapirish ko‘nikmasini rivojlantirishning samarali vositalari hisoblanadi. Ushbu metodlar o‘quvchilarning darsdagi faolligini oshirish, ularni mustaqil fikrlashga undash hamda ingliz tilidan amaliy foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, o‘quvchilarni real hayotiy va kasbiy vaziyatlarga yaqinlashtiruvchi mashg‘ulotlar ularning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, professional ta’lim muassasalarida kasbiy yo‘nalishlarga mos muloqot vaziyatlaridan foydalanish o‘quvchilarning til o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasini oshiradi va kelajakdagi kasbiy faoliyatlariga tayyorgarlik darajasini yaxshilaydi. Xulosa qilib aytganda, ingliz tilida gapirish ko‘nikmasini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlardan kompleks foydalanish o‘quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish, nutqiy faolligini oshirish hamda ingliz tilida erkin va ravon muloqot qilish malakasini shakllantirishning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrdagi PQ–1875-son qarori. Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi PQ–5117-son qarori. O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida.

3. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – 5th Edition. – London: Pearson Education, 2015.

4. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

5. Brown H.D., Lee H. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. – New York: Pearson Education, 2015.

6. Scrivener J. Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching. – Oxford: Macmillan Education, 2011.

7. Nunan D. Second Language Teaching and Learning. – Boston: Heinle & Heinle Publishers, 1999.

8. Thornbury S. How to Teach Speaking. – Harlow: Pearson Education Limited, 2005.

9. Ur P. A Course in Language Teaching: Practice and Theory. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

10. Dörnyei Z. Motivational Strategies in the Language Classroom. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

11. Larsen-Freeman D., Anderson M. Techniques and Principles in Language Teaching. – Oxford: Oxford University Press, 2011.